

**ОЛТИН ҚАЗИБ ОЛИШ КОРХОНАЛАРИНИНГ ТАШКИЛИЙ-
ИҚТИСОДИЙ МЕХАНИЗМИНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ***Абдуллаева Д.А.**ТДТУ катта ўқитувчиси*

Аннотация. *Мазкур мақолада кончилик муталлургия саноатининг олтин қазиб олиш тармоғи корхоналарининг ташкилий, иқтисодий, ижтимоий, молиявий ҳамда сиёсий ривожлантириш тизимларининг назарий асослари тадқиқ этилган. Шунингдек, неоиқтисодий назарийётчиларнинг олтин қазиб олиш корхоналарини ташкилий-иқтисодий механизмаларини такомиллаштиришидаги қарашлари баён этилган.*

Калит сўзлар: *кончилик саноати иқтисодиёти, олтин қазиб олиш, ташкилий-иқтисодий механизм, мамлакатни ривожлантиришидаги омилар, инфратузилма.*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7538221>

Кончилик-металлургия саноати мамлакат иқтисодиётининг ресурс базасини таъминлашда нефт ва газ ҳамда агросаноатдан кейинги аҳамиятли саноат тармоғи саналади. Унинг тарихи ибтидоий жамоя тузуми дарида еволюцион ўзгаришлар ҳамда инсон цивилизацияси билан боғлиқдир. Ўзбекистонда кончилик-металлургия саноати олтин, кумуш, феруза, вольфрам, рух, мис ва шу каби қимматбаҳо ресурс захираларига ва конларига эга. Сўнгги йилларда мазкур саноат соҳасини стратегик ривожлантириш юзасидан қатор қарорлар қабул қилиниб, тегишли лойиҳалар амалга оширилмоқда. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 17 январдаги “Кон-металлургия тармоғи корхоналари фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4124-сонли Қарори, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 25 июндаги “Кон-металлургия саноати ва унга боғлиқ соҳаларни ривожлантириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5159-сонли Қарори, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 августдаги “Геология, кон-металлургия ва мисни қайта ишлаш саноатини узоқ муддатли ривожлантириш стратегиясини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ВМ-498-сонли Қарори, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 25 августдаги “Геология, кон-металлургия ва мисни қайта ишлаш саноатини узоқ муддатли ривожлантириш стратегиясини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ВМ-474-сонли Қарори ҳар томонлама соҳанинг ривожланишини қўллаб-қувватламоқда.

Кон-металлургия саноати маҳсулотларини бошқариш ва тижорат ишларининг юритилиши кўплаб иқтисодчи олимлар томонидан иқтисодий назарий қарашларда ўз аксини топган. Инглиз иқтисодчиси Адам Смит кўплаб иқтисодий соҳа ва тармоқлари учун ўзининг иқтисодий қарашлари ва назарияси билан узоқ йиллар давомида бошқарув асосларида муҳим аҳамият касб этиб келмоқда. Адам Смитнинг “Халқлар бойлиги” назариясида “Кўринмас қўл” қиёсамаси меҳнат самарадорлигини ошириш ва аҳоли

турмуш тарзини ўстириш эркин иқтисодий бозор механизми орқали амалга оширилиши борасидаги таъкиди кон-металлургия саноатида кенг қўлланилади.¹ Хусусан, мамлакатимизда кон-металлургия саноатида 45 мингдан ортиқ ишчи кучи меҳнат қилади. Оҳангарон ва Олмалиқ шаҳарларининг 30%дан ортиқ аҳолиси мазкур соҳа вакиллари саналади.

Адам Смитнинг “Халқлар бойлиги” назариясида даромад тақсимоли, жамоат ишлаб чиқариши ҳамда молия борасидаги иқтисодий қарашлари кон-металлургия саноати ва бошқа соҳа ва тармоқ корхоналарининг бош бошқарув тамойиллари ва таъсир этувчи омилларида учрайди.

Франсуз иқтисодчи олими Франсуа Кененинг ишлаб чиқаришнинг натурал қийматлари баланси пропорцияларини ўзаро таъсири борасидаги “Иқтисодий жадваллар” номли 1759-йилда нашр этилган рисола кончилик-металлургия саноати иқтисодиётида ҳар бир ишлаб чиқариш бўғинида қўлланилади. Унинг ушбу рисола кончилик-металлургия саноати иқтисодиётини иқтисодий фан сифатида ажралиб чиқишига туртки бўлган.²

Австрия иқтисодчи олими Август фон Хайек “Пул ва кредит назарияси” орқали чекли даромад тамойини қўллаш орқали ишбилармонлик циклини баён этган.³ Унга кўра, корхона ривожланиши учун ўзининг маблағини шакллантириш ва янада такомиллашувида кредит олиши мумкинлиги ёритилган. Шунингдек, корхона ривожлантириш мақсадида кредит маблағни йўналтириш қиймати миқдори ва бўғинларини таъхидлаган. Жумладан, ишчи кучининг малакасини ошириш, ишлаб чиқариш ускуналарини такомиллаштириш, янги маҳсулотни сўроқ қобилятини ошириш сингариларга сафарбар этиш Август фон Хайек томонидан тақлиф этилган. Унинг мазкур назарияси “Австрия ишбилармонлик назарияси” деб ҳам аталади.

Инглиз Барони Александр Хамболт ўзининг “Сиёсий иқтисодиётга тиллага бўлган тақлифнинг флукуцион таъсири” рисола кончилик-металлургия саноатида тилланинг антик даврнинг бош бойлик манбаи саналганини таъкидлаган. Инглиз иқтисодчи олимлари М.Ж.Моррисей ва Р.Барт “Минерал ресурслар ихтиролари” назариясида Шумпетер ва Блейней мактаби таълимидаги инновация ва инвестиция айнан тилла саноатини кўзлаб ишлаб чиқилган деган фикрга бориб барча фикрларни асослаган.⁴ Унинг қарашлари асосан олтин қазиб олишнинг мамлакатнинг иқтисодий инфратузилмаси, аҳолининг ижтимоий ва иқтисодий ҳаёт тарзини оширишга хизмат қилишга қаратилган. Шунингдек, мамлакатнинг иқтисодий инфратузилмасини ривожлантиришда иқтисодий механизмларни такомиллаштиришга катта эътибор бериш лозимлигини таъкидлаган.

¹ Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. — М.: Эксмо, 2007. — (Серия: Антология экономической мысли) — 960 с. — ISBN 978-5-699-18389-0.

² Блауг М. Экономическая таблица // Экономическая мысль в ретроспективе = Economic Theory in Retrospect. — М.: Дело, 1994. — С. 22—24. — XVII, 627 с. — ISBN 5-86461-151-4.

³ https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-349-06912-5_8

⁴ Morrissey M. J, Burt R. A Theory of Mineral Discovery: A Note. The Economic History Review Vol. 26, No. 3 (1973), pp. 497-505 (9 pages)

Одамлар томонидан қазиб олинган олтиннинг умумий миқдори тахминан 180 000 тоннани ташкил қилади. Бу тахминан 3,8 Олимпия ҳовуз стаканига тенг. Ер ости захиралари тахминан 50000 тоннани ташкил этади. Ҳозирда ҳар йили тахминан 3000 тонна қазиб олинади, шунинг учун агар бу давом этса, у тахминан 10 йил ичида тугайди.⁵

Дунё бўйлаб Марказий банклар катта миқдордаги ликвидликни чиқаришга қарор қилган ва ҳукуматлар иқтисодийни тиклаш учун рағбатлантириш чораларини кучайтирган коронавирус тарқалишидан бери олтин ҳар доим юқори даражага еришган биринчи товарга айланди. Шунга кўра, олтин қазиб олиш корхоналарининг ташкилий-иқтисодий механизмини такомиллаштириш бугунги кунда ижтимоий, иқтисодий, сиёсий, энергетик ҳамда захиравий, молиявий сингари долзарб муаммоларни ечимини топишда муҳим аҳамият касб этади.

Иқтисодий механизм атамаси ёш атамалардан бўлиб, илмий тадқиқот ишларида XX асрларга келиб кенгая бошлади. Механизмнинг моҳиятини алоҳида иқтисодий категория сифатида белгилаш билан боғлиқ масалалар билан И. Хурвиц, А. Кульман, Н. Иванов, А.Н. Бычкова ва бошқа бир қатор иқтисодчилар шуғулланишган. Корхоналарнинг ривожланиш механизмларни ўрганиш бўйича В.Г.Бязров, Е.В. Шестакова, Е.П. Козлова, В.Ф. Цахилова шуғулланган.

Америкалик иқтисодчи олимлардан Леонид Абрамович Гурвицнинг фикрича, “Механизм – бу марказ ва субъектлар орасидаги ўзаро алоқани ташкил этади. Шу жумладан, механизм учта босқичдан иборат бўлиб, яъни субъект мустақил равишда марказга хабар юборади; барча маълумотларни олган марказ керакли натижаларни чиқаради; марказ натижаларни эълон қилиб, эҳтиёж доирасида ҳаётга тадбиқ қилади.”⁶

Хорижий иқтисодчи олимлардан Анри Кульманнинг 1993 йилда нашр этилган “Иқтисодий механизмлар” асарида 60-йилларда шундай таъкидлаган эди, “Иқтисодий механизм – бу турли хил босимларни талаб этмаган ҳолда иқтисодий жараёнларни юзага келтириб, кетма-кетлик тартиби асосида аниқ бир натижага эришиш тушунилади”⁷.

Тилла қазиб олиш корхоналарининг ташкилий-иқтисодий механизми рус олими В.Журавлевнинг тадқиқотида кўра “Олтин қазиб олишни бошқариш модели” ўз ичига инвестицион сиёсат, олтин ишлаб чиқариш технологиялари, қазиб олиш молияси, ишчи кучи ва лойиҳаларнинг изчиллиги олтин қазиб олиш корхоналарини бошқариш жараёнларининг механизмига таъсир этиб, молиявий қўйилмалар, маҳсулот сифати ва ишчи кучи малакаси кўрсаткичларининг циклик фаоллашувини мужассамлаштиради.⁸

Бизнинг фикримизга кўра механизм – бу корхона бошқарувидаги барча ташкилий жараёнларни синергетик бошқарув функцияларини фаоллаштириш асоси саналади.

Олтин қазиб олиш корхоналарининг ташкилий-иқтисодий механизми ўз ичига қуйидаги омилларини олиши зарур:

⁵ <https://nanboya.com/gold-kaitori/post/amountof-gold-extraction/>

⁶ Клас Эклунд. Самарали иқтисодиёт: Швед модели. М.: “Экономика” 1991. 96 бетлар.

⁷ В.В.Бочаров Инвестиция: Дарелик- 2 - нашр – СПб.: “Питер” 2009. -348 бет.

⁸ Vladimir Zhuravlyov, Natalia Varkova, Sergei Aliukov * and Tatyana Khudyakova. Strategic Aspects of Ensuring Sustainable Development of Gold Enterprises of the Russian Federation. Sustainability 2018, 10, 4410.12-18 p. https://www.researchgate.net/figure/Gold-mining-management-model_fig1_329217818

1. Режалаштирилган ижтимоий-иқтисодий ишлаб чиқаришни мувофиқлаштиришни
2. Сиёсий алоқаларда ишлаб чиқариш фаолиятининг аҳамияти ва унинг захиравий тўйинганлигининг мамлакат иқтисодиётига таъсири
3. Иқтисодий ўсиш суръатларида олтин қазиб олиш улуши
4. Тармоқдаги ишчи кучининг улуши ва малакаси
5. Аҳолининг турмуш тарзи фаолиятида олтин савдосининг иштироки
6. Олтин маҳсулотларининг импорт ва экспорт салоҳияти
7. Олтин қазиб олиш фаолиятининг солиқ сиёсатидаги ўрни ва ҳолати
8. Олтин қазиб олиш корхоналарининг давлат томонидан қўллаб қувватланиши даражаси
9. Олтин қазиб олиш корхоналарининг илмий тадқиқот ишларидаги иштирокининг изчиллиги ва инвестицион жозибadorлиги

Мамлакат иқтисодиётини инновацион рақамлаштириш шароитида юқорида келтирилган омиллар асосида неоиктисодий назариячилардан бўлган Сабурнинг фикрига кўра олтин қазиб олиш корхоналарини ташкилий-иқтисодий механизмларини такомиллаштириш давлатнинг инфратузилмасини эмас, балки захирасини оширишга, шунингдек, унинг иқтисодий салоҳиятини, банкнинг молиявий имкониятларини оширишга хизмат қилади.⁹

Стирлинг университети профессори Ораи Каримнинг фикрига кўра олтин қазиб олиш корхоналарини ташкилий-иқтисодий механизмини такомиллаштириш учун ривожлантириш лойиҳалари, кон молия ва таваккалчилигини баҳолаш ҳамда олтин қазиб олиш ишларининг ҳаётийлиги бўйича тадқиқотлар олиб боришнинг изчиллиги орқали амалга оширилади. Шунингдек, уларни амалга ошириш Халқаро Кончилик кодекси бўйича техник ҳисоботга асосланиши лозимлигини таъкидлайди.¹⁰

Жаҳон олтин консуллиясининг 2021 йилги ҳисоботида кўра олтин қазиб олиш мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий фаолиятига таъсир этади. Олтин қазиб олувчи компаниялар тўғридан-тўғри ва билвосита маҳаллий иш жойларини яратиши шуни кўрсатадики, 2020 йилда тадқиқотга киритилган 200000 га яқин киши тўғридан-тўғри 31 та Жаҳон олтин консуллияси аъзоси компанияларида ишлаган. Иш жойлари сони вақт ўтиши билан коннинг фазасига ва ишлаб чиқариш даражасига қараб ўзгарган. Рақамлар, шунингдек, кон қазиб олиш ишларининг ҳажми ва турига қараб фарқ қилади (очиқ ёки ер ости қазиб олиш). Бу иш ўринлари яхши тўланади, миллий ўртача иш ҳақининг нисбатан ўртача олти баробар юқори. Аъзо компаниялар конларида ишлаётганларнинг 95% и ўзлари ишлаётган мамлакат фуқаролари, қолган 5% и эса муҳожираликдир. Бундан ташқари, олтин қазиб олиш умуман иқтисодиётда билвосита ишларни рағбатлантиради.

⁹ Sabour, S.A.A. & Wood, G.. (2009). Economic evaluation of gold mining projects: From static discounted cash flow to real options. *Gold Mining: Formation and Resource Estimation, Economics and Environmental Impact*. 91-109.

¹⁰ Oraee, Kazem & Sayadi, Ahmad Reza & Tavassoli, S.. (2011). Economic evaluation and sensitivity-risk analysis of Zarshuran gold mine project. *SME Annual Meeting and Exhibit and CMA 113th National Western Mining Conference 2011*. 126-131.

Шунингдек, солиқ сиёсатида олтин қазиб олиш саноати катта иқтисодий аҳамият касб этади.¹¹ бу ташкилий-иқтисодий механизмнинг молиявий бўғинини ривожлантиришдаги асосий тамойилларидан саналади.

Рус иқтисодчи олимнинг Шевцов Н. фикрига кўра бозор иқтисодиёти шароитида саноатни такомиллаштиришни иқтисодий рағбатлантириш, атроф-муҳит ифлосланиши учун тўловлар тизимини бозор механизмлари узвий боғлаш муҳим масала саналади.¹²

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда олтин қазиб олиш саноатини ташкилий-иқтисодий механизмини такомиллаштириш мамлакат иқтисодиётини инновацион ривожлантириш шароитида долзарб масала саналади. Шунга кўра, мазкур тадқиқот юзасидан изланишларни изчиллигини ошириш масаланинг ечимини топишда мақсадга мувофиқликни таъминлашга хизмат қилади.

Адабиётлар рўйхати

1. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. — М.: Эксмо, 2007. — (Серия: Антология экономической мысли) — 960 с. — ISBN 978-5-699-18389-0.

2. Блауг М. Экономическая таблица // Экономическая мысль в ретроспективе = Economic Theory in Retrospect. — М.: Дело, 1994. — С. 22—24. — XVII, 627 с. — ISBN 5-86461-151-4.¹ https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-349-06912-5_8

3. Morrissey M. J, Burt R. A Theory of Mineral Discovery: A Note. The Economic History Review Vol. 26, No. 3 (1973), pp. 497-505 (9 pages)

4. Клас Эклунд. Самарали иқтисодиёт: Швед модели. М.: “Экономика” 1991. 96 бетлар.

5. В.В.Бочаров Инвестиция: Дарслик- 2 - нашр – СПб.: “Питер” 2009. -348 бет.

6. Vladimir Zhuravlyov, Natalia Varkova, Sergei Aliukov * and Tatyana Khudyakova. Strategic Aspects of Ensuring Sustainable Development of Gold Enterprises of the Russian Federation. Sustainability 2018, 10, 4410.12-18 p. https://www.researchgate.net/figure/Gold-mining-management-model_fig1_329217818

7. Sabour, S.A.A. & Wood, G.. (2009). Economic evaluation of gold mining projects: From static discounted cash flow to real options. Gold Mining: Formation and Resource Estimation, Economics and Environmental Impact. 91-109.

8. Oraee, Kazem & Sayadi, Ahmad Reza & Tavassoli, S.. (2011). Economic evaluation and sensitivity-risk analysis of Zarshuran gold mine project. SME Annual Meeting and Exhibit and CMA 113th National Western Mining Conference 2011. 126-131.

9. The social and economic contribution of gold mining. World gold council report. November 2021, 59 p.

10. Шевцов Н.М. Организационно-экономический механизм управления золотодобывающей отраслью промышленности. Автореферат, 2002, 24 стр

¹¹The social and economic contribution of gold mining. World gold council report. November 2021, 59 p.

¹² Шевцов Н.М. Организационно-экономический механизм управления золотодобывающей отраслью промышленности. Автореферат, 2002, 24 стр

<https://nanboya.com/gold-kaitori/post/amountof-gold-extraction/>

